

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

KAPITOLA

AUTENTIČNOST A DŮVĚRYHODNOST

Odhalování nepravdivých informací

Spolufinancováno
Evropskou unií

AUTENTIČNOST A DŮVĚRYHODNOST: ODHALOVÁNÍ NEPRAVDIVÝCH INFORMACÍ

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systematický přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím rozvoje myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.1 Příručka vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznamena schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

ZAMĚŘENÍ TĚTO KAPITOLY.....	4
Úvod	4
Klíčové kompetence	4
Co si účastníci odnesou z této kapitoly.....	5
Pracovní plán	5
Výstupy	7
Digitální portfolio ověřování faktů.....	7
Průvodce rozpoznáváním spolehlivých zdrojů	7
Plakátová kampaň pro zvýšení povědomí veřejnosti	7
Osobní reflexní deník.....	7
Hodnocení	8
Kontext použití	8
Propojení s dalšími kapitolami.....	9
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT	10
JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA	13
Téma 1: Spolehlivost zdrojů	13
Co se účastníci naučí?	13
Co si účastníci odnesou z této kapitoly?	13
Konfigurace prostoru	13
Použité metody a pedagogické techniky	13
Nástroje	14
Přehled aktivit.....	14
Aktivita 1.a.1 – Hledá se odborník.....	14
Aktivita 1.a.2 – Ověřování zdrojů – pravda nebo lež?	14
Aktivita 1.a.3 – Debata.....	14
Aktivita 1.a.4 – Ověřování faktů na sociálních sítích	14
Téma 2: Kritické myšlení a informační gramotnost.....	14
Co se účastníci naučí?	15
Co si účastníci odnesou z této kapitoly?	15
Uspořádání prostoru.....	15

Metody a pedagogické techniky	15
Pomůcky	15
Přehled aktivit.....	16
Aktivita 2.a.1 – Porozumění různým typům informací	16
Aktivita 2.a.2 – Informační ekosystémy: kde najdeme informace	16
Aktivita 2.a.3 – Jak informace ovlivňují naše názory	16
Aktivita 2.b.1 – Porovnávání informací: hlubší analýza	16
Aktivita 2.b.2 – Anatomie novinového článku: pravda nebo lež?	16
Aktivita 2.b.3 – Souboj ověřovatele faktů a tvůrce falešných zpráv.....	16
PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY	17
HLEDÁ SE ODBORNÍK.....	18
OVĚŘOVÁNÍ ZDROJŮ: PRAVDA NEBO LEŽ?	22
DEBATA.....	28
OVĚŘOVÁNÍ FAKTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.....	33
POROZUMĚNÍ RŮZNÝM TYPŮM INFORMACÍ.....	40
INFORMAČNÍ EKOSYSTÉMY: KDE NAJDEME INFORMACE	46
JAK INFORMACE OVLIVŇUJÍ NAŠE NÁZORY	52
POROVNÁVÁNÍ INFORMACÍ: HLUBŠÍ ANALÝZA.....	56
ANATOMIE NOVINOVÉHO ČLÁNKU: PRAVDA NEBO LEŽ?.....	61
SOUBOJ OVĚŘOVATELE FAKTŮ A TVŮRCE FALEŠNÝCH ZPRÁV	67

Kapitola

Autentičnost a důvěryhodnost: Odhalování dezinformací

ZAMĚŘENÍ TÉTO KAPITOLY

Úvod

V dnešní digitální době jsou předpubertální děti, rodiče a pedagogové vystaveni ohromnému množství informací prostřednictvím různých online platforem. Tato kapitola se zaměřuje na kritické hodnocení informací a zdůrazňuje význam autenticity, důvěryhodnosti a spolehlivých zdrojů. Cílem kapitoly je vybavit předpubertální děti (stejně jako rodiče a pedagogy) dovednostmi potřebnými k posouzení důvěryhodnosti online informací a pomoci rodičům a pedagogům vést je při orientaci v potenciálních nástrahách, jako jsou falešné zprávy, dezinformace a zavádějící obsah na sociálních médiích. Autentičnost, důvěryhodnost a spolehlivé zdroje jsou důležité nejen pro individuální rozhodování, ale také pro udržení důvěry, soudržnosti a informované účasti v širších komunitách. Prosazováním těchto hodnot pomáháme budovat odolnější a na faktech založený digitální ekosystém. Cílem je podporovat kritické myšlení a mediální gramotnost a zajistit, aby děti dokázaly rozlišovat mezi přesnými informacemi a zavádějícími zdroji, a zároveň podporovat zdravý a informovaný vztah k digitálním médiím.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence* (k nimž se kapitola snaží přispět)	
Obecné	Specifické
Kompetence osobnostní a sociální: Seberegulace	<ul style="list-style-type: none">• Uvědomění si osobní odpovědnosti při hodnocení a sdílení online obsahu. Uznání dopadu šíření dezinformací na sebe i ostatní.• Schopnost kriticky reflektovat vlastní jednání při konzumaci a sdílení digitálních informací. Pochopení role sebekázně při ověřování faktů a zdrojů.
Kompetence komunikační: Komunikace	<ul style="list-style-type: none">• Porozumění tomu, jak zodpovědně zacházet s digitálním obsahem a konverzacemi, zejména při sdílení informací v rámci komunity (online i offline).• Rozvíjení schopnosti rozpoznávat a sdílet informace, které se jeví jako spolehlivé, a praktikování respektujícího dialogu při diskusi o odlišných názorech, s rostoucím povědomím o dopadu dezinformací nebo nepravdivých informací.

Kompetence k učení: Růstový přístup	<ul style="list-style-type: none"> • Začít reflektovat zpětnou vazbu, rozpoznávat chyby (například věřit dezinformacím).
Kompetence k učení: Kritické myšlení	<ul style="list-style-type: none"> • Rozvíjet povědomí o potenciálních předsudcích a manipulativním obsahu, které mohou formovat veřejné mínění. • Začátek rozpoznávání známek důvěryhodnosti a spolehlivosti informací, zejména na sociálních médiích a digitálních platformách.
Kompetence digitální: Mediální gramotnost	<ul style="list-style-type: none"> • Začíná rozumět základním metodám analýzy digitálních médií, včetně rozpoznávání indikátorů důvěryhodných zdrojů a uvědomování si role důvěryhodnosti v žurnalistice a sdílení informací.

**Definováno podle rámců LifeComp a DigComp 2.2*

Co si účastníci odnesou z této kapitoly

Výsledky učení	
Znalosti	Dovednosti a schopnosti
Porozumění pojmům Autentičnost, důvěryhodnost a spolehlivé zdroje	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost identifikovat důvěryhodné zdroje a přiřadit je k informačním potřebám • Schopnost rozlišit spolehlivé zdroje od nespolehlivých • Schopnost diskutovat a kriticky hodnotit autentičnost a spolehlivost zdrojů
Znalost postupů ověřování faktů specifických pro sociální sítě a online média.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost ověřit důvěryhodnost informací ze sociálních médií a online médií. • Schopnost posoudit strukturu obsahu zpráv z hlediska důvěryhodnosti. • Identifikace varovných signálů dezinformací
Rozpoznání „informačního ekosystému“ a různých typů informací (fakta, názory, propaganda, zábava, reklama)	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost kategorizovat a hodnotit informace na základě typu, účelu a jejich vlivu. • Porovnávání informací z různých zdrojů za účelem zajištění přesnosti a vyváženosti
Povědomí o tom, jak každodenní informace formují osobní názory	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost reflektovat roli informací při formování osobních rozhodnutí a názorů

Pracovní plán

Téma 1 – Spolehlivost zdrojů

Fáze 1.a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 1.a.1 – Hledá se odborník Cíl: pomoci účastníkům definovat pojmy Autentičnost, důvěryhodnost a spolehlivé zdroje. Účastníci si vyzkouší přiřadit nejvhodnější zdroj k informacím nebo zprávám, které hledají.	45 min
	Aktivita 1.a.2 – Ověřování zdrojů – pravda nebo lež? Cíl: pomoci účastníkům pochopit význam spolehlivosti a důvěryhodnosti zdrojů informací. Naučí je rozlišovat mezi důvěryhodnými a méně spolehlivými zdroji.	45 min
	Aktivita 1.a.3 – Debata Cíl: podpořit kritické myšlení a diskusi o spolehlivosti zdrojů a roli autenticity a důvěryhodnosti v informacích, které konzumujeme.	45 min
	Aktivita 1.a.4 Ověřování faktů na sociálních sítích Cíl: seznámit účastníky s ověřováním faktů v kontextu sociálních médií, pomoci jim pochopit, jak ověřit přesnost informací a rozpoznat dezinformace.	45 min
Téma 2 – Informace: od faktů k dezinformacím		
Fáze 2.a (Budování znalostí)	Aktivita 2.a.1 – Porozumění různým typům informací Cíl: prozkoumat různé typy informací, se kterými se denně setkáváme (fakta, názory, propaganda, reklama, zábava), a diskutovat o jejich účelu a použití.	45 min
	Aktivita 2.a.2 – Informační ekosystémy: kde najdeme informace? Cíl: pomoci účastníkům identifikovat hlavní „informační ekosystémy“ (tradiční média, sociální sítě, blogy, online encyklopedie, akademické články atd.) a pochopit, jak každý z nich ovlivňuje vnímání informací.	45 min
	Aktivita 2.a.3 – Jak informace ovlivňují naše názory Cíl: prozkoumat, jak informace (a dezinformace), které denně konzumujeme, formují naše názory a rozhodnutí.	45 min

Fáze 2.b (Rozvoj dovedností)	Aktivita 2.b.1 – Porovnání informací: hlubší analýza Cíl: naučit účastníky, jak porovnávat informace z různých zdrojů, aby mohli posoudit úplnost a konzistentnost toho, co čtou.	45 min
	Aktivita 2.b.2 – Anatomie zpravodajského článku: pravda nebo lež? Cíl: naučit účastníky, jak je zpravodajský článek strukturován, a poskytnout jim nástroje k identifikaci, zda je zpravodajský článek pravdivý nebo falešný.	45 min
	Aktivita 2.b.3 – Soubor ověřovatele faktů a tvůrce falešných zpráv Cíl: uplatnit dovednosti ověřování faktů a kritické analýzy v praxi prostřednictvím debaty, ve které účastníci zaujímá role ověřovatele faktů a tvůrce falešných zpráv.	45 min

Výstupy

Digitální portfolio ověřování faktů

Každý účastník vytvoří portfolio s příklady cvičení ověřování faktů, která absolvoval. Může obsahovat screenshoty, odkazy a shrnutí článků, příspěvků nebo zpráv, které ověřil, spolu s poznámkami o nástrojích a krocích použitých k potvrzení nebo vyvrácení informací.

Průvodce rozpoznáváním spolehlivých zdrojů

Účastníci spolupracují na vytvoření průvodce nebo brožury s názvem „Jak rozpoznat spolehlivé zdroje“. Tento průvodce by obsahoval seznam charakteristik spolehlivých zdrojů, znaků falešných zpráv a praktických tipů pro ověřování informací. Mohl by být sdílen s vrstevníky, rodiči a učiteli jako komunitní zdroj.

Plakátová kampaň pro zvýšení povědomí veřejnosti

Účastníci navrhují plakáty zaměřené na podporu kritického myšlení při konzumaci informací online. Plakáty by mohly obsahovat slogany jako „Přemýšlejte, než něco sdělíte“ nebo „Ověřujte své zdroje“ a tipy pro hodnocení autenticity a spolehlivosti online obsahu. Tyto plakáty by mohly být vystaveny ve školách nebo sdíleny na sociálních médiích.

Osobní reflexní deník

Každý účastník vede deník, ve kterém reflektuje svou cestu touto kapitolou. Dokumentuje konkrétní situace, kdy narazil na pochybné informace, jak uplatnil naučené dovednosti k jejich posouzení a jaké poznatky získal o svých vlastních mediálních návycích.

Hodnocení

Cíl:

Posoudit zlepšení schopnosti dětí rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace na internetu.

Metody a nástroje:

Cvičení: „Pravda nebo lež? Ověření na webu“. Před zahájením aktivity poskytněte dětem směsici článků/příspěvků z internetu (některé pravdivé, některé nepravdivé), které mají označit jako „pravdivé“ nebo „nepravdivé“ a zdůvodnit své rozhodnutí. Po skončení aktivity poskytněte novou sadu podobných článků/příspěvků k přehodnocení, přičemž děti mají uplatnit naučené ověřovací dovednosti a podrobně vysvětlit své volby. Doporučuje se prodiskutovat několik položek v plénu, aby se předvedly účinné ověřovací kroky a aby se zaznamenaly a vyjasnily opakující se mylné představy.

Načasování:

Dvě doporučené formy administrace: před zahájením a po ukončení této kapitoly, s volitelným následným sledováním za účelem kontroly uchování dovedností.

Role:

Děti splní úkol a vysvětlí své volby; pedagogové vedou cvičení a shromažďují odpovědi.

Kontext použití

Aktivity v této kapitole jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobivé v různých kontextech a prostředích, v závislosti na potřebách a dostupných zdrojích. Zde je několik příkladů, jak lze aktivity aplikovat v různých vzdělávacích a komunitních prostředích:

Školní prostředí

Aktivity lze provádět jako ucelenou kapitolu nebo jako jednotlivé lekce integrované do stávajících hodin mediální gramotnosti, společenských věd nebo technologií. To dětem umožňuje postupně rozvíjet své kritické myšlení a digitální gramotnost.

Konkrétní aktivity, jako je Ověřování zdrojů – pravda nebo lež? a Ověřování faktů na sociálních médiích, lze použít jako samostatné workshopy, které dětem pomohou samostatně procvičovat hodnocení zdrojů a ověřování faktů.

Workshopy pro rodiče a komunitu

Tyto aktivity lze přizpůsobit pro workshopy zaměřené na rodiče nebo širší členy komunity. Lekce se mohou zaměřit na praktická cvičení, jako je „Jak informace formují naše názory“, aby účastníkům pomohly pochopit dopad médií na názory a rozhodování.

Zejména rodiče mohou těžit z aktivit, jako je Informační ekosystémy, které poskytují vhled do toho, kde mladí lidé nacházejí informace a jak mohou své děti vést k zodpovědnému zacházení s těmito zdroji.

Školní nebo komunitní knihovny

Knihovny mohou pořádat semináře o informační gramotnosti s využitím těchto aktivit na podporu samostatného učení. Například aktivitu „Hledání odborníka“ lze přizpůsobit jako řízenou výzkumnou aktivitu, při které účastníci využívají zdroje knihovny k hodnocení důvěryhodnosti informací.

Knihovny mohou také vytvářet průběžné workshopy, na které mohou členové komunity přijít bez předchozího přihlášení, a pod vedením si vyzkoušet ověřování faktů, což jim pomůže zůstat informovaní v digitálním světě.

Každá aktivita je koncipována jako samostatná lekce, kterou lze přizpůsobit účastníkům různého věku a úrovně znalostí. *Srovnání informací* nebo *jak informace formují naše názory* lze přizpůsobit různým cílovým skupinám, od dětí před pubertou až po dospělé, úpravou složitosti příkladů a cvičení.

Propojení s dalšími kapitolami

- **Onlife:** aplikuje autentičnost a autoritu na digitální identitu, online zdroje a dynamiku platforem.
- **Komunikace:** spojuje autentické sebevyjádření s respektujícím dialogem a argumentací.
- **Osobní vzory:** vybízí děti k prozkoumání referenčních a důvěryhodných osobností a porovnání hodnot a soudržnosti.
- **Síla otázek:** posiluje strategie kladení otázek za účelem posouzení důvěryhodnosti a podpory autentického úsudku.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Úvod do informačních zdrojů

Ve světě, kde jsou informace snadno dostupné, je schopnost rozlišovat mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji klíčovou dovedností. Informačních zdrojů může být mnoho: od novin, časopisů a blogů po příspěvky na sociálních médiích, vládní webové stránky a vědecké články. Ne všechny zdroje jsou však stejné a kvalita informací, které poskytují, se může výrazně lišit. Porozumění charakteristikám zdroje a hodnocení jeho spolehlivosti je prvním krokem k vědomé konzumaci informací.

Zdroj lze definovat jako původce informací. Může se jednat o konkrétního autora, organizaci, instituci nebo online platformu. Zdroj nám sděluje, kdo informace vytvořil, a pomáhá nám vyhodnotit kontext, ve kterém byly vytvořeny. Zdroje mohou být primární, sekundární nebo terciární:

- Primární zdroje: Představují nejvíce přímou formu informací, jako jsou originální dokumenty, rozhovory, data shromážděná prostřednictvím experimentů nebo pozorování.
- Sekundární zdroje: Interpretují, analyzují nebo syntetizují primární zdroje. Příkladem jsou akademické články, které diskutují předchozí výzkum, nebo učebnice vysvětlující historické události.
- Terciární zdroje: Shrnují informace z primárních a sekundárních zdrojů, jako jsou encyklopedie.

Co činí zdroj spolehlivým?

Spolehlivost znamená, že zdroj lze považovat za důvěryhodný. Při posuzování spolehlivosti zdroje je třeba zohlednit několik faktorů:

- Kdo informace napsal nebo publikoval? Autor nebo organizace s konkrétními odbornými znalostmi nebo zkušenostmi v dané oblasti mohou být považováni za důvěryhodné. Například univerzitní profesor píšící o biologii má větší autoritu než blogger bez akademických kvalifikací na stejné téma.
- Jsou prezentované skutečnosti podloženy důkazy, údaji nebo ověřitelnými studiemi? Spolehlivé zdroje poskytují jasné a přístupné odkazy, které mohou být ověřeny jinými osobami.
- Jsou informace prezentovány neutrálně, nebo se zdají být zkreslené osobními předsudky nebo specifickými zájmy? Zdroj, který vykazuje zjevné předsudky nebo je vysoce stranický, nemusí být spolehlivý.
- Jsou informace aktuální? V mnoha oborech, jako je věda a technologie, mohou informace rychle zastarat. Novější zdroje jsou často spolehlivější, zejména v rychle se vyvíjejících odvětvích.

Autentičnost a důvěryhodnost zdrojů

Autentičnost zdroje se týká jeho originality a integrity. Autentický zdroj je nezměněný a nemanipulovaný a informace, které poskytuje, lze ověřit na základě primárních zdrojů nebo původních dat. Autentičnost je zásadní při rozpoznávání historických dokumentů, přímých svědectví nebo vědeckých studií, které nebyly v průběhu času nebo mediálními zkresleními poškozeny.

Důvěryhodnost se týká reputace zdroje nebo autora, který informace poskytuje. Uznávaná důvěryhodnost je založena na dlouhodobých zkušenostech, specializovaném vzdělání nebo reputaci

kvalitních příspěvků do veřejné diskuse. Například novináři z uznávaných médií, jako jsou *The New York Times* nebo *The Guardian*, mají obecně větší autoritu než nezávislí blogeri.

Porozumění fungování médií

Média jsou hlavním zdrojem informací. Porozumění fungování médií je nezbytné pro rozluštění sdělení, která předávají, a pro rozpoznání potenciálních zkreslení nebo manipulací. Média lze rozdělit do tří hlavních kategorií:

- Tradiční média – noviny, rozhlas a televize. Tato média fungují na základě systému gatekeeping, kdy redaktoři a novináři vybírají, které zprávy zveřejní, podle redakčních kritérií relevance, spolehlivosti a veřejného zájmu.
- Digitální média – sem patří webové stránky, blogy a sociální média. S demokratizací informací na internetu se může kdokoli stát producentem obsahu, což veřejnosti ztěžuje rozlišování mezi přesnými informacemi a dezinformacemi.
- Sociální sítě – platformy jako Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, kde informace cirkulují rychle a bez filtrů. Virality často má přednost před ověřením a emocionální, polarizující nebo poutavý obsah je s větší pravděpodobností sdílen.

Šíření dezinformací a falešných zpráv

Dezinformace se týká šíření nepravdivých nebo zavádějících informací, ať už úmyslně nebo neúmyslně. V posledních letech se fenomén falešných zpráv stává stále relevantnějším, zejména s rozšiřováním digitálních platform a sociálních médií. Falešné zprávy mohou mít různé formy:

- Záměrně nepravdivé články – vytvořené za účelem šíření nepravd a klamání veřejnosti.
- Politická dezinformace – určená k manipulaci veřejného mínění v citlivých otázkách nebo k ovlivnění voleb.
- Přehnané nebo senzační zprávy – zkreslování faktů za účelem přilákání kliknutí nebo zhlédnutí (clickbait).

Falešné zprávy se snadno šíří, protože vyvolávají silné emoce, jako je hněv, strach nebo překvapení. Tento jev využívá takzvaný efekt ozvěny, kdy lidé mají tendenci sdílet informace, které potvrzují jejich stávající přesvědčení.

Role kritického myšlení při hodnocení informací

Kritické myšlení je schopnost analyzovat a hodnotit informace reflexivně a objektivně. Ve světě plném rozmanitých a někdy protichůdných zdrojů umožňuje kritické myšlení hodnotit kvalitu informací a činit informovaná rozhodnutí. Proces kritického myšlení je založen na:

- Otázkách typu „Kdo to napsal? Proč? Jaké zdroje toto tvrzení podporují?“ pomáhají identifikovat potenciální zaujatost a opomenutí.
- Hodnocení důkazů – informace jsou důvěryhodné, pokud jsou podloženy daty, studii nebo uznávanými odborníky. Zdroje, které poskytují málo podrobností nebo vágní informace, jsou často méně spolehlivé.
- Rozpoznávání zaujatosti – všichni tvůrci obsahu, včetně novinářů a vědců, mají určitou míru zaujatosti. Uvědomění si vlastní zaujatosti i zaujatosti ostatních pomáhá kontextualizovat a objektivněji hodnotit informace.

Důležitost ověřování faktů

Ověřování faktů je proces ověřování informací s cílem určit, zda jsou pravdivé, nepravdivé nebo zavádějící. Nástroje pro ověřování faktů zahrnují:

- Ověření původních zdrojů: Vyhledání primárního zdroje, ze kterého informace pochází.
- Využití platform pro ověřování faktů: Existuje řada webových stránek věnovaných ověřování faktů, například Snopes, FactCheck.org a Politifact.
- Křížová kontrola s důvěryhodnými zdroji: Konzultace s jinými uznávanými a nezávislými zdroji, které informace potvrzují.

Ověřování faktů se stalo klíčovým prvkem mediální gramotnosti, zejména v boji proti šíření falešných zpráv. Organizace zabývající se ověřováním faktů jsou nezbytné pro zachování přesnosti a transparentnosti veřejné informační sféry.

JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA

Téma 1: Spolehlivost zdrojů

V digitální éře, kdy je informací dostatek a jsou široce dostupné, je rozlišování mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji zásadní. Porozumění pojmu spolehlivost zdroje pomáhá jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí, vyhýbat se dezinformacím a pozitivně přispívat k online komunitám. Toto téma seznamuje účastníky se základními kritérii pro hodnocení zdrojů se zaměřením na autentičnost, autoritu a přesnost. Vybavuje je nástroji a technikami pro identifikaci důvěryhodných informací a rozpoznání charakteristik důvěryhodných zdrojů.

Co se účastníci naučí?

- Definovat spolehlivost zdrojů: pochopit, co činí zdroj důvěryhodným a jaký má vliv na vnímání veřejnosti.
- Posoudit autentičnost a autoritu: vyhodnotit důvěryhodnost na základě původu zdroje, odbornosti autora a organizační příslušnosti.
- Identifikovat přesnost a objektivitu: rozpoznat známky faktické přesnosti a odlišit objektivní informace od zaujatého obsahu.
- Zohlednění aktuálnosti: pochopení významu aktuálních informací, zejména v rychle se vyvíjejících oblastech.
- Používat ověřovací nástroje: seznámit se s prostředky pro ověřování faktů a metodami pro identifikaci varovných signálů.

Co si účastníci odnesou z této kapitoly?

Znalosti:

- Pochopení významu spolehlivých zdrojů.
- Rozpoznání rozdílů mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými informacemi.
- Identifikace nástrojů a metod pro ověřování faktů.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost kriticky hodnotit spolehlivost různých zdrojů.
- Schopnost aplikovat techniky ověřování faktů v reálných situacích, zejména na sociálních sítích a v digitálních médiích.

Konfigurace prostoru

V ideálním případě by prostor měl umožňovat praktická cvičení ve dvojicích či menších skupinách tak, aby se navzájem nerušili. Účastníci by měli sedět v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila interakce a výměna názorů.

Použité metody a pedagogické techniky

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Práce ve dvojicích a skupinová diskuse

- Hraní rolí (debata)
- Diskuse celé skupiny

Nástroje

- Počítače nebo tablety s přístupem na internet
- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace (volitelné)
- Problémové scénáře pro ověřovací cvičení
- Přístup k nástrojům pro ověřování faktů (např. Snopes, FactCheck.org)

Přehled aktivit

Aktivita 1.a.1 – Hledá se odborník

Děti si procvičí identifikaci důvěryhodných odborníků v různých oborech. Prostřednictvím diskuse a skupinové práce uvažují o tom, co činí někoho důvěryhodným zdrojem, a učí se rozlišovat odborné znalosti od názorů nebo osobní propagace na internetu.

Aktivita 1.a.2 – Ověřování zdrojů – pravda nebo lež?

Děti zkoumají, jak ověřit důvěryhodnost informačních zdrojů. Hodnocením různých příkladů online obsahu se naučí základní strategie pro ověřování autenticity, křížové ověřování faktů a rozlišování spolehlivých informací od dezinformací.

Aktivita 1.a.3 – Debata

Prostřednictvím strukturované debaty děti argumentují pro nebo proti spolehlivosti různých informačních zdrojů. Tato aktivita posiluje kritické myšlení, veřejné vystupování a argumentaci založenou na důkazech a pomáhá dětem pochopit význam hodnocení zdrojů při formování názorů.

Aktivita 1.a.4 – Ověřování faktů na sociálních sítích

Děti analyzují skutečné nebo simulované příspěvky na sociálních médiích, aby si procvičily dovednosti rychlého ověřování faktů. Naučí se, jak posoudit důvěryhodnost informací sdílených na sociálních platformách, a stanou se kritičtějšími konzumenty virálního obsahu.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 2: Kritické myšlení a informační gramotnost

Cílem navrhovaných aktivit ve fázi 1.a je především posílit kritické myšlení a informační gramotnost účastníků, se zaměřením na schopnost hodnotit důvěryhodnost informací a rozpoznávat dezinformace. Tyto aktivity mají za cíl vybudovat základní znalosti o struktuře informací a rozdílech mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji a zároveň rozvíjet praktické dovednosti v oblasti analýzy a ověřování faktů v novinových článkách.

Kritické myšlení v tomto kontextu zahrnuje hodnocení platnosti informací, rozpoznávání zaujatosti a pochopení toho, jak mohou dezinformace ovlivnit názory. Navrhované aktivity jsou navrženy tak, aby rozvíjely dovednosti v porovnávání informací (aktivita 2.b.1), hodnocení struktury zpráv (aktivita 2.b.2) a ověřování faktů (aktivita 2.b.3).

Co se účastníci naučí?

- Rozdíl mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji informací.
- Anatomii zpravodajského článku: titulek, úvod, hlavní část, citace, zdroje, závěr.
- Běžné varovné signály falešných zpráv (senzacechtivé titulky, nedostatek důvěryhodných zdrojů atd.).
- Metody a nástroje ověřování faktů.
- Role kritického myšlení při identifikaci dezinformací a falešných zpráv.

Co si účastníci odnesou z této kapitoly?

- Znalosti:
 - Porozumět struktuře novinového článku a tomu, co ho činí důvěryhodným.
 - Identifikovat běžné techniky používané k vytváření a šíření falešných zpráv.
- Dovednosti a schopnosti:
 - Schopnost kriticky hodnotit důvěryhodnost novinových článků.
 - Schopnost rozpoznat varovné signály ve falešných zprávách.
 - Schopnost používat nástroje a metody ověřování faktů k ověřování informací.

Uspořádání prostoru

V ideálním případě by měl být k dispozici dostatek prostoru, aby účastníci mohli pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách bez rušení, zejména během praktických cvičení. Pro diskuse a reflexe by účastníci měli sedět v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila otevřená interakce a sdílení zkušeností a postřehů.

Metody a pedagogické techniky

Metody použité v této fázi budou zahrnovat:

- Úvod do struktury novinového článku a znaků dezinformací.
- Práce ve dvojicích a diskuse v malých skupinách – účastníci budou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách, aby analyzovali články a porovnávali informace.
- Hraní rolí – Jedna z aktivit bude zahrnovat hraní rolí, při kterém účastníci převezmou role tvůrců falešných zpráv a ověřovatelů faktů a zapojí se do debaty.
- Diskuse celé skupiny – účastníci se podělí o své poznatky a postřehy s celou skupinou.

Pomůcky

- Tabule nebo flipchart: K prezentaci klíčových pojmů, jako je struktura novinového článku a varovné signály falešných zpráv.
- Prezentace PPT s pokyny: Volitelné, pro nastínění aktivit a poskytnutí klíčových bodů k diskusi.

- Pracovní list pro ověřování faktů: Předem připravený pracovní list pro porovnání informací z více zdrojů (aktivita 2.b.1).
- Kontrolní seznam pro analýzu novinových článků: Kontrolní seznam pro účastníky k hodnocení důvěryhodnosti článků (aktivita 2.b.2).
- Problémové scénáře pro rolovou hru (příloha 1): Pro rolovou hru „ověřovatel faktů vs. tvůrce falešných zpráv“ (aktivita 2.b.3), ve které účastníci vytvářejí nebo vyvrací novinové články.

Přehled aktivit

Aktivita 2.a.1 – Porozumění různým typům informací

Děti se naučí rozlišovat mezi různými typy informací, jako jsou zprávy, názory, zábava, reklama a propaganda. Na základě analýzy příkladů uvažují o tom, jak účel a prezentace informací ovlivňují jejich důvěryhodnost.

Aktivita 2.a.2 – Informační ekosystémy: kde najdeme informace

Děti zkoumají různé zdroje a kanály, kterými se dnes informace šíří. Mapují moderní informační ekosystém a diskutují o roli sociálních médií, tradičních médií, influencerů a sítí vrstevníků při utváření informací, které dostáváme.

Aktivita 2.a.3 – Jak informace ovlivňují naše názory

Prostřednictvím skupinových diskusí a osobních reflexí děti zkoumají, jak informace, které konzumují, ovlivňují jejich názory, emoce a rozhodnutí. Aktivita podporuje mediální gramotnost a kritickou analýzu každodenního příjmu informací.

Aktivita 2.b.1 – Porovnávání informací: hlubší analýza

Děti porovnávají různé verze stejné zprávy nebo události. Zkoumáním rozdílů v jazyce, rámování a důrazu rozvíjejí kritické čtenářské dovednosti a učí se rozpoznávat zaujatost, sklon k určitému názoru nebo manipulaci v prezentaci informací.

Aktivita 2.b.2 – Anatomie novinového článku: pravda nebo lež?

Děti analyzují typickou strukturu zprávy a učí se rozpoznávat známky spolehlivosti nebo manipulace. Prostřednictvím praktické práce identifikují klíčové prvky, jako jsou titulky, zdroje, tón a důkazy, a budují tak silnější mediální gramotnost.

Aktivita 2.b.3 – Soubor ověřovatele faktů a tvůrce falešných zpráv

V dynamické hře na role děti ztvárňují role ověřovatelů faktů a tvůrců falešných zpráv. Pokoušejí se vytvořit přesvědčivý falešný obsah a odhalit ho, čímž prohlubují své porozumění technikám dezinformací a posilují své ověřovací dovednosti.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY

HLEDÁ SE ODBORNÍK

Cíl

- Seznámit účastníky s pojmy Autentičnost, důvěryhodnost a spolehlivý zdroj.
- Pomoc účastníkům procvičit identifikaci vhodných zdrojů informací pro konkrétní otázky nebo témata zpráv.
- Podpořit kritické myšlení při hodnocení spolehlivosti a důvěryhodnosti informačních zdrojů.

Příprava

- Rozestavte židle do půlkruhu pro skupinové diskuse a prezentace.
- Vytvořte prostory pro aktivity v malých skupinách.
- Tabule nebo flipchart pro shrnutí klíčových pojmů a zjištění skupiny.
- Vytiskněte a vystříhnete otázky (sloupec A) a zdroje (sloupec B) z pracovního listu.
- Fixy nebo propisky pro skupinové aktivity.
- Seznamte se s klíčovými body diskuse o autentičnosti a autoritě zdrojů.

Postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete účel aktivity: naučit se hodnotit zdroje informací a přiřadit vhodné zdroje ke konkrétním typům otázek nebo zpráv.
- Definujte klíčové pojmy:
 - **Autentičnost:** Informace jsou originální a nezměněné.
 - **Důvěryhodnost:** Zdroj nebo autor má odborné znalosti nebo uznávané reference.
 - **Spolehlivé zdroje:** Poskytují přesné, nestranné a dobře podložené informace.
- Zeptejte se studentů:
 - „Jak rozhodujete, zda je zdroj důvěryhodný?“
 - „Co dělá odborníka důvěryhodným?“

2. Skupinová aktivita: Hledání odborníka (15 minut)

1. Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 osobách.
2. Každé skupině dejte sadu otázek a zdrojů. Před rozdělením studentům je zamíchejte.
3. Požádejte studenty, aby každou otázku přiřadili k nejvhodnějšímu zdroji a vysvětlili své uvažování.
4. Povzbudte účastníky, aby diskutovali o tom, proč pro každou otázku vybrali konkrétní zdroje.
5. Vyzvěte je, aby zvažili faktory jako důvěryhodnost, Autentičnost a zaujatost.

3. Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina představí své přiřazené zdroje a vysvětlí své důvody.
- Zdůrazněte případné rozdíly v názorech skupin a usnadněte krátkou diskusi.
- Poskytněte zpětnou vazbu k volbám skupin a zdůrazněte osvědčené postupy pro identifikaci spolehlivých zdrojů.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

Shrňte hlavní poznatky:

- Spolehlivé zdroje mají autoritu, autentičnost a poskytují přesné, dobře podložené informace.
- Spojení otázek se správnými zdroji pomáhá zajistit věrohodné odpovědi.
- Kritické myšlení je nezbytné pro hodnocení spolehlivosti informací.

2. Osobní reflexe

Požádejte studenty, aby individuálně zvážili tyto otázky

- Jak obvykle rozhodují, zda je zdroj spolehlivý?
- Co mohu udělat pro zlepšení své schopnosti identifikovat důvěryhodné zdroje?

3. Sdílení ve skupině

Požádejte několik účastníků, aby se podělili o své názory na:

- zdroji, kterému důvěřují, a proč
- Jak by tato aktivita mohla změnit způsob, jakým budou v budoucnu hodnotit informace.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr uveďte inspirativní prohlášení (na projektoru nebo tabuli):

„Spolehlivé informace budují důvěru a umožňují nám činit lepší rozhodnutí. Snažte se identifikovat a spoléhat se na důvěryhodné zdroje, abyste přispěli k informovanějšímu a autentičtějšímu světu.“

Volitelné další kroky

Rozhovory s odborníky, které máme doma

Povzbudte studenty, aby provedli rozhovor s členem rodiny nebo přítelem, který má odborné znalosti v tématu podle jejich výběru. Měli by se ptát na to, jak tato osoba získala své znalosti a jak ověřuje informace ve svém oboru.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 1a1: Hledá se odborník

Pracovní list - Rozstříhej list podle čar na jednotlivé OTÁZKY a ZDROJE

Kde byste hledali odpovědi na následující otázky?

Otázky	Zdroje
Kdo získal nejnovější Nobelovu cenu za mír?	Oficiální web Nobelovy ceny nebo důvěryhodné zpravodajské portály jako BBC nebo The Guardian.
Je pití kávy každý den zdravé?	Lékařské časopisy, webové stránky zdravotnických organizací jako WHO.
Jaká je aktuální míra nezaměstnanosti v naší zemi?	Vládní statistiky zaměstnanosti nebo renomované ekonomické think-tanky.
Jak rostliny absorbují oxid uhličitý?	Učebnice biologie, vědecké časopisy nebo vzdělávací platformy jako Khan Academy.
Jaké jsou příčiny globálního oteplování?	Zprávy environmentálních organizací nebo webové stránky NASA o změně klimatu.
Které potraviny jsou nejlepší pro posílení imunitního systému?	Doporučení výživových poradců nebo renomované zdravotnické weby, Státní zdravotní ústav a pod.
Kdo byl první člověk, který vstoupil na Měsíc, a kdy se to stalo?	Oficiální web NASA, encyklopedie nebo historické archivy.
Jaké jsou příznaky chřipky a jak se liší od nachlazení?	Národní institut zdraví, WHO nebo důvěryhodné lékařské články.
Jak se dnes využívá umělá inteligence ve vzdělávání?	Výzkumné práce o vzdělávacích technologiích, akademické studie nebo důvěryhodné technologické weby, jako je EdTech Magazine.
Jaké jsou hlavní principy demokracie?	Učebnice politologie, vládní vzdělávací portály nebo encyklopedie jako Britannica.

OVĚŘOVÁNÍ ZDROJŮ: PRAVDA NEBO LEŽ?

Cíl

- Naučit studenty, jak důležité je ověřovat spolehlivost a autoritu informačních zdrojů.
- Rozvíjet kritické myšlení a schopnost ověřovat fakta u studentů tím, že budou rozlišovat mezi důvěryhodnými a méně spolehlivými zdroji.
- Vybudovat povědomí o tom, jak mohou dezinformace uvádět v omyl a ovlivňovat rozhodování.

Příprava

- Uspořádejte stoly pro práci v malých skupinách a zajistěte dostatek prostoru pro spolupráci.
- Vytvořte centrální prostor pro prezentace a diskuse.
- Sada připravených tvrzení (směs pravdivých a nepravdivých) na různá témata (věda, historie, aktuální události atd.).
- Přístup k zařízením (počítačům, tabletům nebo smartphonům) s připojením k internetu pro online ověřování faktů.
- Pracovní list pro ověřování faktů, na který lze zaznamenávat zjištěné informace (volitelné).
- Předem vyberte a ověřte sadu pravdivých a nepravdivých tvrzení. Ujistěte se, že zdroje správných informací jsou spolehlivé.
- Připravte seznam doporučených online nástrojů a webových stránek pro ověřování faktů (např. Snopes, FactCheck.org, Politifact – tyto se mohou v jednotlivých zemích EU lišit – vyberte ty nejvhodnější).

Postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete, že dezinformace a nespolehlivé zdroje mohou vést k falešným přesvědčením a špatným rozhodnutím.
- Zdůrazněte, jak důležité je ověřovat fakta a porovnávat informace, než jim uvěříte nebo je sdílíte.

- Stručně vysvětlete, co je to ověřování: kontrola, zda jsou informace přesné, spolehlivé a podložené důkazy.
- Zeptejte se studentů:
 - „Věřili jste někdy něčemu, o čem jste později zjistili, že není pravda? Jak k tomu došlo?“
 - „Jaké nástroje nebo strategie již používáte k ověření, zda je něco pravda?“

2. Praktické cvičení – ověřování faktů (20 minut)

Krok 1: Rozdělte studenty do malých skupin (po 3–5 studentech).

Krok 2: Dejte každé skupině sadu 5 připravených tvrzení. Viz pracovní list 1.

Krok 3: Skupiny pomocí zařízení ověří každé tvrzení. Měly by:

- Vyhledat původní zdroj informací.
- Ověřit přesnost informací z více zdrojů.
- Posoudit spolehlivost zdrojů (Jsou důvěryhodné? Citují důkazy?).
- Zaznamenat zjištění do pracovního listu 2:
 - **Tvrzení**
 - **Pravda nebo lež?**
 - **Použité zdroje**
 - **Proč je tento zdroj spolehlivý (nebo nespolehlivý).**

3. Skupinová analýza (10 minut)

Každá skupina představí své vybrané zdroje a vysvětlí své důvody.

- Každá skupina představí svou analýzu 1–2 tvrzení a vysvětlí:
 - Zda bylo tvrzení pravdivé nebo nepravdivé.
 - Které zdroje použily a proč je považovaly za spolehlivé nebo nespolehlivé.
- Poskytněte zpětnou vazbu k výsledkům skupin a zdůrazněte:
 - Důležitost křížových odkazů.
 - Jak rozpoznat varovné signály v nespolehlivých zdrojích (např. nedostatek citací, senzacechtivost).

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

Shrňte hlavní poznatky:

- Ověřování faktů je nezbytné pro rozlišení pravdivých a nepravdivých informací.
- Spolehlivé zdroje jsou důvěryhodné, autentické a poskytují důkazy pro svá tvrzení.
- Křížová kontrola více zdrojů zajišťuje přesnost a buduje důvěru v informace.

2. Osobní reflexe

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

- Jak rozhodnu, zda jsou informace přesné, nebo ne?
- Co budu dělat jinak, když budu v budoucnu pracovat s informacemi?

3. Sdílení ve skupině

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své myšlenky na téma:

- Překvapivý fakt, I kterém se dozvěděli během aktivity.
- Jak toto cvičení změnilo jejich přístup k ověřování informací.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr uveďte inspirativní prohlášení (na projektoru nebo tabuli):

„Než uvěříte nebo sdělíte informace, věnujte chvíli jejich ověření. Ověřování faktů je účinným nástrojem, jak chránit sebe i ostatní před dezinformacemi.“

Volitelné další kroky

Rodinná výzva k ověřování faktů

- Povzbuďte studenty, aby tuto aktivitu zopakovali doma se svými rodiči.
- Vyberte 3–5 tvrzení (buď z aktivity, nebo si vytvořte vlastní).
- Spolupracujte s rodiči a ověřte pomocí spolehlivých zdrojů, zda jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 1a2: Ověřování zdrojů – pravda nebo lež?

Pracovní list 1

Rozstříhejte list - jeden lístek pro jednu skupinu

Skupina 1

1. Velká čínská zeď je viditelná z vesmíru.
2. Voda se vaří při 100 °C (v nadmořské výšce 0 m.n.m.)
3. Srdce modré velryby je velké jako malé auto.
4. Lidé mají při narození více kostí než v dospělosti.
5. Blesk nikdy neudeří dvakrát na stejné místo.

Skupina 2

1. Amazonský deštný prales produkuje 20 % světového kyslíku.
2. Banány jsou bobule, ale jahody nikoliv.
3. Napoleon Bonaparte byl extrémně malý, měřil pouze 150 cm.
4. Diamanty vznikají z uhlí.
5. Venuše je nejteplejší planetou naší sluneční soustavy.

Skupina 3

1. Psi vidí pouze černobíle.
2. Med se nikdy nekazí a může vydržet tisíce let.
3. Ve vesmíru je více hvězd než zrněk písku na Zemi.
4. Lidé sdílejí 98 % své DNA se šimpanzi.
5. Lední medvědi používají sníh jako opalovací krém.

Skupina 4

1. Lidský mozek využívá 100 % své kapacity neustále.
2. Rajčata byla v Evropě kdysi považována za jedovatá.
3. Tučňáci mohou létat na krátké vzdálenosti.
4. Eiffelova věž může v létě vyrůst do větší výšky.
5. Žraloci musí neustále plavat, aby zůstali naživu.

Skupina 5

1. Mount Everest je nejvyšší hora na světě.
2. Arašidy nejsou ořechy; jsou to luštěniny.
3. Zlaté rybky mají paměť pouze tři sekundy.
4. Měsíc se pomalu vzdaluje od Země.
5. Den na Venuši je kratší než rok na Venuši.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost
Aktivita 1a2: Ověřování zdrojů – pravda nebo lež?
Pracovní list 2

Vyplňte pro každé z pěti tvrzení.

Tvrzení 1

Je tvrzení pravdivé?.....

Použitý zdroj:

Proč je tento zdroj důvěryhodný?

Tvrzení 2

Je tvrzení pravdivé?.....

Použitý zdroj:

Proč je tento zdroj důvěryhodný?

Tvrzení 3

Je tvrzení pravdivé?.....

Použitý zdroj:

Proč je tento zdroj důvěryhodný?

Tvrzení 4

Je tvrzení pravdivé?.....

Použitý zdroj:

Proč je tento zdroj důvěryhodný?

Tvrzení 5

Je tvrzení pravdivé?.....

Použitý zdroj:

Proč je tento zdroj důvěryhodný?

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 1a2: Ověřování zdrojů – pravda nebo lež?

Pracovní list 3 - Správné odpovědi - list pro učitele/facilitátora

Skupina 1

- Velká čínská zeď je viditelná z vesmíru. (Nepravda)
- Voda se vaří při 100 °C na úrovni moře. (Pravda)
- Srdce plejtváka obrovského je velké jako malé auto. (Pravda)
- Lidé mají při narození více kostí než v dospělosti. (Pravda)
- Blesk nikdy neudeří dvakrát na stejné místo. (Nepravda)

Skupina 2

- Deštný prales Amazonie produkuje 20 % světového kyslíku. (Nepravda – ve skutečnosti asi 9–16 %)
- Banány jsou bobule, ale jahody ne. (Pravda)
- Napoleon Bonaparte byl velmi malý, měřil jen 150 cm. (Nepravda – měřil asi 170 cm, což bylo tehdy průměrné)
- Diamanty vznikají z uhlí. (Nepravda – vznikají z uhlíku pod vysokým tlakem, ale ne z uhlí)
- Venuše je nejteplejší planeta naší sluneční soustavy. (Pravda)

Skupina 3

- Psi vidí jen černobíle. (Nepravda – vidí omezené barvy, např. modrou a žlutou)
- Med se nikdy nekazí a může vydržet tisíce let. (Pravda)
- Vesmír obsahuje více hvězd než je zrnek písku na Zemi. (Pravda)
- Lidé sdílejí 98 % své DNA se šimpanzi. (Pravda)
- Lední medvědi používají sníh jako opalovací krém. (Nepravda)

Skupina 4

- Lidský mozek využívá 100 % své kapacity neustále. (Nepravda – v daný okamžik je aktivní jen určitá část)
- Rajčata byla v Evropě kdysi považována za jedovatá. (Pravda)
- Tučňáci umí létat na krátké vzdálenosti. (Nepravda)
- Eiffelova věž může být v létě vyšší. (Pravda – kov se teplem roztahuje)
- Žraloci musí neustále plavat, aby zůstali naživu. (Nepravda – někteří mohou odpočívat na dně a dýchat)

Skupina 5

- Mount Everest je nejvyšší hora na světě. (Pravda – měřeno od hladiny moře)
- Arašíd není ořech, ale luštěnina. (Pravda)
- Zlatá rybka má paměť jen tři sekundy. (Nepravda – pamatuje si věci i několik měsíců)
- Měsíc se pomalu vzdaluje od Země. (Pravda – asi o 3,8 cm za rok)
- Den na Venuši je kratší než rok na Venuši. (Nepravda – den je delší kvůli pomalé rotaci)

DEBATA

Cíl

- Podpořit kritické myšlení o spolehlivosti, autentičnosti a autoritě zdrojů informací, které konzumujeme.
- Rozvíjet argumentační a diskusní dovednosti studentů.
- Prozkoumat různé pohledy na důvěryhodnost informačních zdrojů a rovnováhu mezi spoléháním se na autoritu a kritickým hodnocením.

Příprava

- Rozestavte židle do dvou skupin naproti sobě, aby vzniklo uspořádání ve stylu debaty.
- Vytvořte centrální prostor pro moderátora (lektora), který bude diskusi řídit.
- Připravte karty nebo snímky s tématy k diskusi.
- Tabuli nebo flipchart pro zaznamenávání klíčových argumentů přednesených během debaty.
- Volitelně: časomíra pro řízení času na vystoupení.
- Připravte téma debaty: „*Měli bychom plně důvěřovat informacím z renomovaných zdrojů, jako jsou zpravodajské servery a vládní webové stránky.*“
- Rozdělte studenty do dvou týmů:
 - **Tým A:** Argumentuje ve prospěch důvěryhodných zdrojů.
 - **Tým B:** Argumentuje ve prospěch opatrnosti a kritického hodnocení, a to i u dobře zavedených zdrojů.
- Připravte 2–3 příklady, které studentům pomohou pochopit kontext debaty (např. chyby médií, falešné zprávy z nespolehlivých zdrojů):

Zavádějící obsah týkající se voleb na TikTok:

Příklad: V období před nedávnými volbami byly uživatelům TikTok v klíčových volebních oblastech zobrazovány videa generovaná umělou inteligencí, ve kterých političtí lídři pronášeli výroky, které ve skutečnosti nikdy neřekli. Tato zavádějící videa šířila nepravdivé informace o postojích a politice stran. ([BBC](#))

Účel: Ukazuje, jak snadno se mohou dezinformace šířit na populárních platformách, jako je TikTok, které jsou široce využívány mladším publikem.

Falešná tvrzení po tragických událostech:

Příklad: Po tragickém pobodání 11letého chlapce jménem Mateo ve španělském Mocejónu se na sociálních médiích šířily falešné zvěsti, že podezřelý byl severoafrického původu nebo nezletilý bez doprovodu. Tyto tvrzení byly úřady vyvráceny, ale ne dříve, než vyvolaly značné pobouření veřejnosti. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com))

Účel: Ukazuje, jak rychle se po tragických událostech mohou šířit dezinformace, které vedou k neopodstatněnému hněvu a předsudkům.

Zavádějící příspěvek na sociálních médiích: falešná pozorování zvířat

Příklad: V roce 2019 se na Twitteru rozšířil tweet, který tvrdil, že fotografie „obřího vlka spatřeného na Slovensku“ zachycuje nový nebezpečný druh v Evropě. Ukázalo se, že obrázek byl výrazně upraven. ([Instagram](https://www.instagram.com))

Účel: Ilustruje, jak mohou být příspěvky na sociálních médiích, i když obsahují fotografie, zavádějící, a proč je nezbytné ověřovat zdroj nebo používat reverzní vyhledávání obrázků.

Postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlíte cíl debaty: kriticky posoudit spolehlivost zdrojů, roli autenticity a důvěryhodnosti a význam kritického myšlení.
 - Představte téma debaty: „*Měli bychom plně důvěřovat informacím z renomovaných zdrojů, jako jsou zpravodajské servery a vládní webové stránky.*“
 - Rozdělte studenty do **týmu A** (pro) a **týmu B** (proti). Zajistěte, aby týmy měly přibližně stejný počet členů.
 - Pokud si studenti nejsou jisti svým postojem, připomeňte jim, že diskutují o návrhu, nikoli nutně o svých osobních názorech.
 - Dejte každému týmu 5 minut na brainstorming argumentů, příkladů a důkazů na podporu jejich stanoviska. Mohou použít příklady z předchozích aktivit nebo osobní zkušenosti.
-

2. Proved'te debatu (25 minut)

Úvodní prohlášení (5 minut)

- Každý tým přednese své úvodní prohlášení:
 - Tým A (pro): Zdůrazňuje hodnotu důvěryhodnosti, odbornosti a důvěry v renomované zdroje.
 - Tým B (proti): Zdůrazňuje rizika dezinformací, zaujatosti a důležitost zpochybňování i renomovaných zdrojů.

Otevřená debata (15 minut):

- Týmy se střídají v předkládání argumentů a protiargumentů.
- Povzbuzujte studenty, aby k podpoře svých argumentů používali příklady, případy z reálného života a logické uvažování.
- Umožněte týmům klást otázky nebo zpochybňovat argumenty protistrany.
- Působte jako moderátor, abyste zajistili spravedlivé střídání, respektující diskusi a dodržování návrhu.

Závěrečná prohlášení (5 minut):

- Každý tým shrnuje své klíčové argumenty a reaguje na body vznesené během debaty.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

Shrňte hlavní poznatky:

- Renomované zdroje jsou často spolehlivé, ale i tak mohou obsahovat chyby, zaujatost nebo zastaralé informace.
- Kritické myšlení a kladení otázek zajišťují, že k informacím přistupujeme uvážlivě a zodpovědně.
- Zdravá skepse nám pomáhá vyhnout se tomu, abychom byli uvedeni v omyl dezinformacemi, a to i z dobře známých zdrojů.

2. Osobní reflexe

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

- Co mě v této debatě překvapilo?
- Jak mohu kritické myšlení aplikovat na informace, které denně konzumuji?
- Pokud je to vhodné, představte místní webové stránky zabývající se ověřováním faktů. (V České republice: [Demagog](#), [Hoax.cz](#), [Na pravou míru.](#))

3. Sdílení ve skupině

Vyzvěte studenty, aby se podělili o:

- Příklad situace, kdy důvěřovali zdroji, který se ukázal jako nespolehlivý.
 - Jak tato aktivita změnila jejich přístup k hodnocení informací.
-

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Aktivitu zakončete inspirativním výrokem (pokud možno jej zobrazte na projektoru nebo tabuli):
„Zatímco renomované zdroje nám mohou poskytnout odborné znalosti a autoritu, kritické myšlení zajišťuje, že zůstaneme ostražití a informovaní. Vždy si pamatujte: důvěřujte, ale ověřujte – protože kladení otázek vede k porozumění a hlubším znalostem.“

Volitelné další kroky

Povzbudte studenty, aby:

- Vybrali si doma novinový článek nebo příspěvek na internetu, analyzovali jej se svou rodinou nebo přáteli a diskutovali o tom, zda je zdroj důvěryhodný.
- Sdíleli své zjištění na další lekci.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 1a3: Debata

Pracovní list - Témata pro diskusi

Témata pro diskusi

1. Role důvěryhodných zdrojů při posuzování informací

- Měli bychom vždy věřit odborníkům a institucím, jako jsou vládní weby nebo hlavní zpravodajské kanály?
- Jaká rizika může přinášet přílišná důvěra v odborníky či instituce?

2. Dezinformace na sociálních sítích

- Proč jsou sociální sítě tak častým zdrojem nepravdivých nebo zavádějících informací?
- Jak mohou uživatelé rozpoznat falešné zprávy či manipulativní obsah?

3. Předsudky v médiích a zpravodajství

- Jak mohou osobní nebo institucionální předsudky ovlivnit spolehlivost informací?
- Můžeme důvěřovat zdroji, který bývá zaujatý, ale přesto poskytuje věcně správné informace?

4. Role kritického myšlení

- Jak nám kritické myšlení pomáhá orientovat se v protichůdných informacích?
- Může nás neustálé zpochybňování všeho dovést k tomu, že už nebudeme věřit ničemu?

5. Vyvažování rychlosti a přesnosti

- Je důležitější získat informaci co nejrychleji, nebo mít jistotu, že je přesná?
- Jak mohou důvěryhodné zdroje udržet rovnováhu mezi rychlostí zveřejnění a spolehlivostí informací?

6. Případy dezinformací z reálného života

- Jaké ponaučení si můžeme vzít z případů, kdy nepravdivé informace způsobily škodu?
- Jak by lepší ověřování faktů mohlo těmto situacím předejít?

7. Důležitost porovnávání zdrojů

- Jak porovnávání více zdrojů pomáhá lépe pochopit dané téma?
- Jaké výzvy přináší ověřování informací z více zdrojů v době, kdy se zprávy šíří tak rychle?

OVĚŘOVÁNÍ FAKTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Cíl

- Seznámit studenty s technikami ověřování faktů v kontextu sociálních médií.
- Rozvíjet schopnost studentů ověřovat správnost informací a rozpoznávat dezinformace.
- Zvýšit povědomí o tom, jak se dezinformace šíří na sociálních médiích, a o jejich potenciálních dopadech.

Příprava

Konfigurace prostoru

- Uspořádejte sezení pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Připravte obrazovku nebo tabuli pro demonstraci a diskusi.

Materiály

- Přístup k zařízením s připojením k internetu (počítače, tablety nebo smartphony) pro ověřování faktů.
- Screenshots nebo příklady příspěvků na sociálních médiích (některé pravdivé, některé nepravdivé) pro analýzu.
- Seznam nástrojů pro ověřování faktů (např. v anglickém jazyce: [Snopes](#), [FactCheck.org](#) nebo [nástroj Google pro reverzní vyhledávání obrázků](#)). Najděte si místní nástroje pro ověřování faktů pro váš místní kontext a jazyk.
- Pracovní list pro skupiny, aby zaznamenaly své zjištění.

Příprava učitele/facilitátora

- Připravte si předem několik příspěvků na sociálních médiích (text, obrázky nebo videa), které jsou buď pravdivé, nebo zavádějící. Příklady:

1. Neověřená tvrzení

Příklad: „Čokoládové mléko pochází od hnědých krav“

Popis: Široce rozšířený mýtus naznačuje, že čokoládové mléko pochází přímo od hnědých krav.

Účel: Ukazuje, jak snadno se mohou neověřená tvrzení šířit a být bez pochyb přijímána.

[Odkaz na vysvětlující článek na CNN.](#) (důvěryhodný zdroj)

2. Senzační titulky

Příklad: „V Temži nalezen žralok!“

Popis: Titulek přehnaně zdůrazňuje přítomnost žraloka v Temži, zatímco ve skutečnosti se jednalo o malý, neškodný druh.

Účel: Zdůrazňuje, jak mohou být titulky senzační, aby přilákaly čtenáře, i když skutečný příběh není tak dramatický.

[Odkaz na senzační video na YouTube.](#)

[Odkaz na online článek v angličtině, který tuto informaci vyvrací.](#)

3. Clickbaitový obsah

Příklad: „Král Charles není jeho skutečný otec: Princ Harry se vyjádřil k pověstem!“

Popis: Titulek navržený tak, aby vzbudil zvědavost, aniž by poskytoval konkrétní informace.

Účel: Ukazuje, jak clickbait používá vágní, ale zajímavé titulky, aby přilákal čtenáře ke kliknutí, což často vede k neuspokojivému obsahu.

[Odkaz na online článek v angličtině.](#)

[„Debunking“ video na Facebooku v angličtině.](#)

[Ukázky clickbaitových titulků.](#)

4. Spolehlivé příspěvky z ověřených zdrojů

Příklad: „Hubble odhaluje skrytou historii galaxie Andromeda“

Popis: Příspěvek Evropské kosmické agentury s podrobnostmi o největší fotomozaice galaxie Andromeda.

Účel: Článek zdůrazňuje průlomové objevy a detailní snímky galaxie Andromeda, které umožnil Hubbleův vesmírný dalekohled NASA/ESA.

[Virové video na Facebooku.](#)

[Web Evropské kosmické agentury.](#)

- Ověřte správnost každého příspěvku a připravte si poznámky o skutečném zdroji nebo důkazech vyvracejících nepravdivé informace.

Postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlíte rostoucí význam ověřování faktů na sociálních médiích vzhledem k rychlosti, s jakou se informace šíří.
- Zdůrazníte rizika dezinformací, jako je jejich potenciál ovlivňovat rozhodnutí nebo vyvolávat emocionální reakce.
- Definujte klíčové pojmy:
 - **Misinformace:** nepravdivé informace šířené neúmyslně
 - **Dezinformace:** šířené úmyslně za účelem manipulace
 - **Ověřování faktů:** Proces ověřování pravdivosti informací
- Zeptejte se studentů:
 - „Viděli jste někdy příspěvek na sociálních médiích, o kterém jste později zjistili, že není pravdivý?“
 - „Co obvykle děláte, když si nejste jisti, zda je příspěvek pravdivý nebo nepravdivý?“
- Ukažte žákům připravené příklady a pomozte jim pochopit, na co se při ověřování faktů zaměřit.

2. Praktické cvičení (20 minut)

Krok 1: Vytvořte skupiny

- Rozdělte studenty do čtyř malých skupin.

Krok 2: Rozdělte příspěvky ze sociálních médií

- Dejte každé skupině jeden příspěvek na sociálních médiích k analýze. Viz pracovní list 1:
 - [Rozhovor mezi Neilem deGrasse Tysonem a Paulem Meceriem o mimozemšťanech.](#)
 - [Příspěvek s obrázky Elona Muska generovanými umělou inteligencí.](#)
 - [Příspěvek na Instagramu s existujícími druhy žab.](#)
 - [Příspěvek o polydaktylní kočce, který vypadá jako falešný, ale není.](#)

Krok 3: Ověřování pravdivosti příspěvků

- Skupiny spolupracují na:
 - Diskutují o tom, zda příspěvek vypadá spolehlivě. Hledají varovné signály, jako je senzační jazyk, nedostatek citací nebo emocionální apel.
 - Zkontrolovat profil nebo webovou stránku spojenou s příspěvkem. Je důvěryhodná? Má v minulosti spolehlivé zprávy?

- Použijte nástroje pro ověřování faktů nebo vyhledávače k potvrzení nebo vyvrácení tvrzení.
- Pokud příspěvek obsahuje obrázek, použijte nástroje jako Google Reverse Image Search k nalezení jeho původního kontextu.

Krok 4: Zaznamenejte zjištění

- **Skupiny vyplní pracovní list 2:**
 - Obsah příspěvku (shrnutý).
 - Svě zjištění (pravdivé nebo nepravdivé).
 - Zdroje použité k ověření příspěvku.
 - Důvody pro jejich závěry.

3. Skupinová kontrola (10 minut)

- Každá skupina představí třídě jeden analyzovaný příspěvek a vysvětlí:
 - Svůj závěr (pravdivý nebo nepravdivý).
 - Důkazy, které našla, a nástroje, které použila.
 - Proč zdroji důvěřují nebo nedůvěřují.
- Poskytněte zpětnou vazbu k závěrům skupin a zdůrazněte účinné strategie ověřování faktů.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

Shrňte hlavní poznatky:

- Dezinformace se na sociálních médiích šíří snadno, ale často je lze identifikovat pomocí vhodných nástrojů a technik.
- Spolehlivé zdroje citují důkazy, vyhýbají se senzacionalismu a jsou transparentní, pokud jde o informace.
- Nástroje pro ověřování faktů, jako je reverzní vyhledávání obrázků a webové stránky pro ověřování faktů, jsou nezbytné pro ověřování obsahu.

2. Osobní reflexe

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

- Jaké jsou nejčastější varovné signály dezinformací na sociálních médiích?
- Jak mohu dovednosti ověřování faktů, které jsem se dnes naučil, aplikovat na své návyky na sociálních médiích?

3. Sdílení ve skupině

Pozvěte několik studentů, aby se podělili o:

- O případu, kdy uvěřili nebo sdíleli příspěvek, který se později ukázal jako nepravdivý.
- Užitečný nástroj nebo strategii, kterou objevili během aktivity.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr uveďte inspirativní výrok (na projektoru nebo tabuli):

„Než kliknete, zamyslete se, a než něco sdělíte, ověřte si to.“

Volitelné další kroky

Povzbudte studenty, aby si ověřování faktů procvičovali doma:

- Požádejte je, aby si vybrali jeden příspěvek na sociálních médiích, na který narazí v příštích několika dnech, analyzovali jej a ověřili jeho autentičnost pomocí nástrojů, které se naučili.
- Své zjištění mohou sdílet v další lekci nebo se svou rodinou.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost
Aktivita 1a4: Ověřování faktů na sociálních sítích
Pracovní list 1

Shrnutí zkoumaného příspěvku

Zjištění (pravda/nepravda)

Zdroj použitý k ověření

Důvody pro rozhodnutí

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost
Aktivita 1a4: Ověřování faktů na sociálních sítích
Pracovní list 2

Rozhovor o mimozemšťanech

Elon Musk

Obrázek žáby na Instagramu

Kočka se zvláštními
packami

POROZUMĚNÍ RŮZNÝM TYPŮM INFORMACÍ

Cíl

- Pomoc studentům prozkoumat různé typy informací, se kterými se denně setkávají (fakta, názory, propaganda, reklama, zábava).
- Rozvíjet schopnost studentů rozpoznávat a kategorizovat různé typy informací.
- Vybudovat povědomí o tom, jak mohou informace ovlivňovat emoce a rozhodnutí.

Příprava

- Uspořádejte stoly pro práci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Vytvořte prostor pro společnou diskusi (půlkruh nebo řady směřující k tabuli).
- Pracovní list 1: „Tabulka pro třídění typů informací“ (jeden pro každou skupinu).
- Sada ukázkových úryvků informací (v tištěné nebo digitální podobě) představujících různé typy (fakta, názory, propaganda, reklama, zábava).
- Tabule nebo flipchart pro skupinové prezentace a psaní poznámek.
- Fixy nebo propisky.
- Připravte přibližně 10–15 krátkých příkladů (titulky, reklamy, příspěvky na sociálních médiích, úryvky zpráv – ve vašem jazyce), které lze vystříhnout a rozdat studentům. Vyplňte pracovní list popisem těchto úryvků.
- Připravte úvodní snímek nebo plakát s definicemi pěti typů informací.

Postup

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl** aktivity: „Dnes se naučíme rozpoznávat typy informací, se kterými se setkáváme každý den, a jak mohou ovlivňovat naše emoce a rozhodnutí.“
- **Definujte** pět typů informací:

- **Fakta:** Ověřitelné a objektivní informace.
 - **Názory:** Osobní interpretace nebo přesvědčení.
 - **Propaganda:** Zaujaté informace zaměřené na ovlivnění názorů, často s politickou motivací.
 - **Reklama:** Obsah určený k propagaci nebo prodeji produktů, služeb nebo myšlenek.
 - **Zábava:** Informace určené k pobavení, zábavě nebo zaujetí, které nemusí být nutně založené na faktech.
- **Položte úvodní otázku:**
„Četli jste někdy na internetu něco, co ve vás vyvolalo velké nadšení nebo rozhořčení? O jaký druh informací se jednalo?“
-

2. Praktické cvičení – třídění typů informací (25 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků v každé skupině).
- Rozdejte každé skupině pracovní list 1 a sadu ukázkových úryvků.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Každá skupina:
 - Pečlivě si přečte každý úryvek.
 - **Zařadí** úryvek do jedné z pěti kategorií informací pomocí třídící tabulky v pracovním listu 1.
 - **Krátce diskutovat:**
 - *Proč jste jej zařadili právě do této kategorie?*
 - *Jaké emoce vyvolává (např. důvěra, hněv, zvědavost, pobavení)?*
- Povzbudte studenty, aby přemýšleli o **kontextu** a **účelu**: „Čeho se tvůrce této informace snaží dosáhnout?“

Krok 3: Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina si vybere **jeden příklad**, který představí:
 - Uveďte **typ** informací.
 - Vysvětlete **důvody** pro danou klasifikaci.
 - Sdílejte **emoce**, které vyvolaly.
-

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Vedte diskusi pomocí následujících podnětů:
 - „Který typ informací bylo nejtěžší rozpoznat? Proč?“

- „Jak emocionální jazyk ovlivňuje způsob, jakým vnímáme informace?“
 - „Jak nám rozpoznání typu informací může pomoci činit lepší rozhodnutí online?“
 - Shrňte klíčové body:
 - Různé typy informací na nás působí odlišně.
 - Schopnost je rozpoznat nám pomáhá chránit se před manipulací.
-

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Informace mají různé účely: informovat, přesvědčit, prodat nebo pobavit.
- Rozpoznání typu informací je nezbytné pro kritické myšlení a emoční uvědomění.
- Emoce často hrají roli v tom, jak reagujeme na různé typy obsahu.

2. Osobní reflexe

Požádejte studenty, aby individuálně zreflektovali (písemně nebo ústně):

- „Až příště budete číst příspěvek nebo článek na internetu, na co se zeptáte sami sebe, než mu uvěříte?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o své názory:

- Jedna věc, kterou budou dělat jinak, když narazí na nové informace.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu na tabuli/projektoru:

„Vědět, jaký druh informací čtete, vám dává možnost rozhodnout se, jak na ně reagovat.“

Volitelné další kroky

Vytvořte mediální deník

Požádejte studenty, aby sledovali typy informací, se kterými se během týdne setkali, a zaznamenali, jaké pocity v nich vyvolaly.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 2.a.1: Porozumění různým typům informací

Pracovní list k vytištění - Typy informací

ÚRYVEK / KRÁTKÝ POPIS	FAKT	NÁZOR	PROPAGANDA	ZÁBAVA	REKLAMA	VYVOLANÁ EMOCE

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Pět typů informací

Fakta: Ověřitelné a objektivní informace.

Názory: Osobní pohledy, interpretace nebo přesvědčení.

Propaganda: Zaujaté informace, jejichž cílem je ovlivnit názory, často z politických důvodů.

Reklama: Obsah určený k propagaci nebo prodeji produktů, služeb či myšlenek.

Zábava: Informace vytvořené proto, aby bavily nebo zaujaly – nemusí být nutně založené na faktech.

**Rozpoznat typ informace
znamená mít kontrolu nad
tím, jak ji vnímáš a jak na ni
reaguješ.**

INFORMAČNÍ EKOSYSTÉMY: KDE NAJDEME INFORMACE

Cíl

- Pomoc žákům identifikovat hlavní „informační ekosystémy“ (tradiční média, digitální média, formální akademické zdroje, sociální sítě, blogy atd.).
- Rozvíjet porozumění studentů tomu, jak různé ekosystémy ovlivňují způsob, jakým jsou informace prezentovány a vnímány.
- Zvýšit povědomí o tom, jak různé zdroje formují důvěryhodnost, důvěru a vnímání.

Příprava

- Stoly uspořádané pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Prostor na zdi nebo tabule pro vyvěšení konceptuálních map vytvořených skupinami.
- Pracovní list 1: „Mapa informačního ekosystému“ (jeden pro každou skupinu).
- Velké listy papíru a fixy pro kreslení koncepčních map.
- Snímek nebo plakát shrnující příklady různých ekosystémů.
- (Volitelně) Vytisknuté příklady novinových článků, příspěvků na sociálních sítích, výňatků z blogů, akademických článků.
- **Připravte** několik jednoduchých vizuálních pomůcek s příklady různých typů ekosystémů: (např. příspěvek na Twitteru, snímek obrazovky televizních zpráv, článek na Wikipedii, příspěvek na blogu, webové stránky vlády).

Postup

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se budeme učit o různých ‚ekosystémech‘, kde nacházíme informace, a o tom, jak každý z nich ovlivňuje to, co čteme, čemu věříme a co sdílíme.“
- **Definujte informační ekosystémy:**

- **Tradiční média:** televize, noviny, rádio.
- **Digitální média:** blogy, YouTube, příspěvky na sociálních sítích.
- **Formální zdroje:** akademické články, encyklopedie, vládní zprávy.
- **Uveďte příklady:**
Ukažte studentům několik ukázkových screenshotů nebo tištěných příkladů.
- **Úvodní otázka k diskusi:**
„Odkud obvykle čerpáte informace? Ze sociálních médií? Z zpravodajských webů? Z knih?“

2. Praktické cvičení – Vytvoření mapy informačního ekosystému (25 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků v každé skupině).
- Rozdejte každé skupině velký prázdný list papíru.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Zobrazte úkol na obrazovce.
- Každá skupina:
 - Vypíše všechna různá *místa*, kde hledají informace.
 - Zařadí každý zdroj do jedné ze tří hlavních kategorií:
 - Tradiční média
 - Digitální média
 - Formální/akademické zdroje
 - Zamyslete se nad tím, jak vnímají každý ekosystém (důvěra, skepse, zmatení atd.).
- Skupiny **nakreslí koncepční mapu:**
 - Uprostřed: „Informační ekosystém“.
 - Větvě pro tradiční média, digitální média, formální zdroje.
 - Pod každou větví přidejte zdroje, které používají (např. Instagram → digitální média; CNN → tradiční média).
 - Přidejte emotikony nebo klíčová slova vyjadřující, jak se k jednotlivým médiím staví (např. 🗣️ pro důvěru, ⚡ pro rychlé zprávy, ? pro skepticismus).

Krok 3: Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina stručně představí svou koncepční mapu:
 - Vysvětlíte jeden nebo dva zdroje, kterým nejvíce důvěřují, a proč.
 - Uveďte jeden ekosystém, který považují za méně spolehlivý, a proč.

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Vedejte reflexi pomocí těchto otázek:
 - „Na který ekosystém se spoléháte nejvíce? Proč?“
 - „Jaké jsou silné a slabé stránky tradičních médií ve srovnání s digitálními médii?“
 - „Jak může závislost pouze na jednom ekosystému ovlivnit naše názory?“
 - „Zkontrolovali jste někdy informace z různých ekosystémů? Co se stalo?“
- Shrňte klíčové body:
 - Různé ekosystémy nabízejí různé typy informací a spolehlivost.
 - Důvěra by měla být založena na hodnocení důvěryhodnosti, nikoli pouze na známosti.
 - Vystavení různým ekosystémům snižuje riziko zaujatosti a dezinformací.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Žijeme v několika informačních ekosystémech.
- Různé ekosystémy mají různé silné a slabé stránky.
- Pochopení toho, odkud informace pocházejí, nám pomáhá posoudit jejich spolehlivost.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Který ekosystém byste podle vás měli prozkoumat více, abyste získali širší pohled na informace?“

3. Sdílení ve skupině

Požádejte několik studentů, aby se podělili o jednu změnu, kterou by mohli po dnešní lekci provést ve svých informačních návycích.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Informace jsou všude, ale kritické myšlení je vaším kompasem.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti si vyberou zprávu a sledují ji ve třech ekosystémech (např. televizní zprávy, příspěvky na sociálních médiích a akademický článek) a zaznamenávají rozdíly v prezentaci.

Nakresli mapu svého informačního ekosystému

- **Doprostřed listu napiš „Informační ekosystém“.**
- **Nakresli tři hlavní větve pro:**
 - **Tradiční média**
 - **Digitální média**
 - **Formální zdroje**
- **Pod každou větev zapiš zdroje, které používáš**
 - (např. Instagram → **Digitální média**; ČT24 → **Tradiční média**).
- **Přidej emotikony nebo klíčová slova, která vyjadřují, jak se u jednotlivých zdrojů cítíš**
 - (např. 🇪🇺 = **důvěra**, ⚡ = **rychlé zprávy**, ? = **pochybnost**).

**Ve světě plném informací
je kritické myšlení tvůj
nejlepší kompas.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

JAK INFORMACE OVLIVŇUJÍ NAŠE NÁZORY

Cíl

- Pomoc studentům zamyslet se nad tím, jak informace (a dezinformace), které denně konzumují, formují jejich názory a rozhodnutí.
- Vybudovat povědomí o emocionálním vlivu a mediální zaujatosti.
- Rozvíjet dovednosti pro kritické hodnocení osobních informačních návyků.

Příprava

- Stoly pro práci v malých skupinách (3–5 studentů ve skupině).
- Otevřený prostor pro diskusi a reflexi ve třídě (nejlépe uspořádání sedadel do kruhu nebo půlkruhu).
- Pracovní list 1: „List pro reflexi informací“ (jeden pro každého účastníka nebo skupinu).
- Flipchart nebo tabule pro zaznamenávání postřehů skupiny.
- Připravte několik krátkých případových studií, které ukazují, jak informace formovaly veřejné mínění (např. narativy o klimatických změnách, dezinformace o volbách, drby o celebritách) – jedna případová studie pro každou skupinu studentů.
- Připravte podněty pro řízenou reflexi.

Postup

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se zamyslíme nad tím, jak informace, které čteme, sledujeme a sdílíme, mohou ovlivnit naše přesvědčení a způsob, jakým se rozhodujeme.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Informace mohou vyvolat silné emocionální reakce (hněv, strach, hrdost).
 - Zaujaté nebo neúplné informace mohou změnit naše názory, aniž bychom si to uvědomili.

- **Úvodní otázka:**
„Vzpomínáte si na situaci, kdy něco, co jste četli nebo slyšeli, změnilo váš názor na něco důležitého?“
-

2. Praktické cvičení – zkoumání vlivu médií (25 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte každé skupině případovou studii a pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Každá skupina:
 - **Přečte si přidělenou případovou studii** (skutečný mediální příběh).
 - **Analyzovat rámcové informace:**
 - Jsou informace emotivní? Neutrální? Senzační?
 - Jsou úplné nebo chybí důležité pohledy?
 - **Diskutovat:**
 - Jak by tyto informace mohly ovlivnit názor někoho na dané téma?
 - Jaké emoce informace vyvolávají?
 - Jak by různé zdroje mohly stejnou událost podat odlišně?
 - **Vyplňte pracovní list 1** na základě jejich zjištění.

Krok 3: Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina stručně představí:
 - Jak byly informace podány.
 - Potenciální emocionální dopad na čtenáře.
 - Jak by mohly ovlivnit veřejné mínění nebo rozhodnutí.
-

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Podpořte reflexi pomocí těchto otázek:
 - „Všimli jste si ve své případové studii nějakých emocionálních spouštěčů?“
 - „Jak emocionální informace ovlivňují naši schopnost kriticky myslet?“
 - „Můžete věřit své první emocionální reakci na informace? Proč ano, nebo proč ne?“
 - „Změnili jste někdy názor poté, co jste se dozvěděli nové informace, které zpochybnily váš původní názor?“
- Shrňte klíčové body učení:

- Informace často mají za cíl vyvolat emoce.
- Emocionální reakce mohou zastínit kritické myšlení.
- Je důležité si uvědomit, jak nás informace ovlivňují, abychom mohli činit informovanější a vědomější rozhodnutí.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Mediální narativy mohou silně ovlivňovat osobní názory a rozhodnutí.
- Emoce se často používají k tomu, aby informace byly přesvědčivější.
- Uvědomění si těchto vlivů pomáhá rozvíjet silnější kritické myšlení.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Až příště pocítíte silné emoce při čtení něčeho online, co uděláte, než to budete sdílet nebo na to budete reagovat?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu myšlenku, kterou měli o tom, jak média formují jejich názory.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Silné emoce mohou otevřít naše srdce, ale kritické myšlení udržuje naši mysl jasnou.“

Volitelné další kroky

Deník mediální sebereflexe

Požádejte studenty, aby několik dní sledovali své emocionální reakce na informace a zamysleli se nad tím, jak ovlivnily jejich chování nebo názory.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost
Aktivita 2a3: Jak informace ovlivňují naše názory
Pracovní list

Použij tento pracovní list k zamyšlení nad tím, jak jsou informace prezentovány a jak ovlivňují emoce a názory.

Návodné otázky	Poznámky
O čem byla daná informace? Odkud pocházela?	
Jaké emoce v tobě vyvolala (např. hněv, smutek, naději, nadšení)?	
Byla informace úplná, zaujatá nebo silně emotivní? Jak jsi to poznal/a?	
Jak by tato informace mohla ovlivnit něčí názory nebo rozhodnutí?	

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

POROVNÁVÁNÍ INFORMACÍ: HLUBŠÍ ANALÝZA

Cíl

- Rozvíjet schopnost studentů kriticky porovnávat různé zdroje informací.
- Pomáhat studentům identifikovat nesrovnalosti, opomenutí nebo zaujatost mezi různými zprávami na stejné téma.
- Posílit kritické myšlení a podpořit návyky křížové kontroly zdrojů.

Příprava

- Stoly uspořádané pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Tabule nebo projektor pro shrnutí zjištění.
- Pracovní list 1: „Tabulka pro srovnání informací“ (jeden pro každou skupinu).
- Fixy nebo propisky.
- **Vyberte** několik jednoduchých, nesporných témat, u nichž jsou patrné rozdíly v pojetí (např. zpravodajství o sportovní události, zprávy o životním prostředí nebo nový technologický vynález). Vyplňte názvy a krátký popis v pracovním listu pro studenty.
- Zajistěte, aby se články mírně lišily v tónu, detailech nebo důrazu (některé emocionální, některé neutrální, některé senzační).

Postup

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes uvidíme, jak různé zdroje mohou informovat o stejném tématu různými způsoby – a proč je důležité je kriticky porovnávat.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Žádné dva zdroje neinformují úplně stejným způsobem.
 - Rozdíly mohou odhalit zaujatost, neúplné informace nebo konkrétní úhly pohledu.

- **Úvodní otázka:**
„Slyšeli jste někdy dvě různé verze stejného příběhu? Jak jste se rozhodli, které z nich uvěříte?“
-

2. Praktické cvičení – Porovnání zdrojů (25 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte sady článků/příspěvků a pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Každá skupina:
 - Přečte si 2–3 články/příspěvky na stejné téma.
 - Použije pracovní list 1 k:
 - Identifikovat a shrnout klíčové body z každého zdroje.
 - Porovnávala tón, fakta, chybějící informace, emotivní jazyk a vizuální prvky.
 - Diskutovat:
 - Jsou hlavní fakta stejná?
 - Co je zdůrazněno a co je vynecháno?
 - Jak se liší tón (emocionální vs. neutrální)?
 - Cítil by se čtenář jinak v závislosti na tom, který článek četl?
- Povzbuďte studenty, aby si poznamenali konkrétní slova, fráze nebo obrazy, které ovlivnily jejich dojmy.

Krok 3: Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina stručně představí:
 - Hlavní rozdíly, které zaznamenala.
 - Jak tyto rozdíly mohou ovlivnit názory čtenářů.
-

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Vedejte reflexi pomocí těchto otázek:
 - „Proč si myslíte, že zdroje prezentovaly stejné téma odlišně?“
 - „Jak emoce nebo chybějící fakta mění způsob, jakým chápeme událost?“
 - „Co můžeme udělat, abychom získali ucelenější a přesnější obraz o daném tématu?“
- Shrňte klíčové body:
 - Vždy porovnávejte více zdrojů, zejména u důležitých témat.

- Emocionální nebo zaujatý jazyk může ovlivnit naše vnímání, aniž bychom si to uvědomili.
- Kritičtí čtenáři se vždy dívají za první zdroj.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Informace jsou málokdy zcela objektivní – různé zdroje informace prezentují odlišně.
- Porovnání zdrojů odhalí ucelenější obraz.
- Kritické srovnání vede k nezávislému a informovanému myšlení.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Na co budete v budoucnu při čtení zpráv nebo příspěvků věnovat větší pozornost?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Příklad překvapivého rozdílu, který si všimli mezi zdroji.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Jeden příběh. Mnoho verzí. Hledejte je všechny, abyste našli pravdu.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti najdou dva články o stejné aktuální události ze dvou různých médií a napíší krátkou reflexi o rozdílech, které si všimli.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 2b1: Porovnávání informací: hlubší analýza

Pracovní list - Srovnání různých zdrojů informací na stejné téma

Pečlivě porovnej články nebo příspěvky.

Vyplň tabulku podle toho, co jsi zjistil/a, a připrav se o svých závěrech diskutovat.

Návodné otázky	Hlavní fakta	Tón (emocionální/ neutrální)	Chybějící informace nebo zaujatost	Jaký pocit to v tobě vyvolává
Zdroj 1				
Zdroj 2				
Zdroj 3				
Zdroj 4				

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

**Jeden příběh. Mnoho verzí.
Najdi je všechny, abys
našel/našla pravdu.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

ANATOMIE NOVINOVÉHO ČLÁNKU: PRAVDA NEBO LEŽ?

Cíl

- Pomoc studentům analyzovat strukturu zpravodajských článků.
- Naučit studenty rozpoznávat varovné signály, které naznačují falešné zprávy nebo nespolehlivé reportáže.
- Rozvíjet kritické čtení a schopnost hodnotit obsah zpráv.

Příprava

- Stoly uspořádané pro dvojice nebo malé skupiny (2–4 studenti).
- Tabule nebo promítací plátno pro zvýraznění skutečných příkladů varovných signálů falešných zpráv.
- Pracovní list 1: „Kontrolní seznam pro zpravodajské články“ (jeden pro každého studenta nebo skupinu).
- Fixy nebo propisky.
- Připravte 6–8 krátkých zpráv/titulků: směs skutečných a falešných (mohou to být mírně upravené verze skutečných online příkladů). Vyplňte názvy zpráv do pracovního listu pro studenty.
- Připravte si snímek/plakát s typickými **varovnými signály** falešných zpráv:
 - Senzační titulky
 - Chybějící autor nebo důvěryhodný zdroj
 - Emocionální nebo přehnaný jazyk
 - Špatná gramatika a pravopis
 - Žádné podpůrné důkazy
 - „Clickbait“ taktika (přehnané sliby, šokující tvrzení)

Podrobné pokyny

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se naučíme, jak jsou strukturovány skutečné zprávy a jak rozpoznat, kdy může být zpráva falešná.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Skutečné zprávy mají klíčové složky: titulek, podpis (jméno autora), důvěryhodné zdroje, fakta s důkazy, vyvážený pohled.
 - Falešné zprávy se často snaží oklamat čtenáře tím, že napodobují formát skutečných zpráv, ale používají zavádějící nebo nepravdivé informace.
- **Úvodní otázka:**
„Viděli jste někdy zprávu, která vám připadala podezřelá? Co vás přimělo o ní pochybovat?“

2. Praktické cvičení – Rozpoznávání varovných signálů (25 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (2–4 účastníci).
- Rozdejte jim sady zpráv a pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Každá skupina:
 - Přečte 2–3 krátké novinové články/titulky.
 - Pomocí pracovního listu 1:
 - Analyzovat každý článek pomocí kontrolního seznamu.
 - Označí všechny podezřelé body, které najde.
 - Rozhodla: *skutečné*, *falešné* nebo *podezřelé* (vyžaduje další ověření).
- Povzbudte skupiny k diskusi:
 - Které červené vlajky vzbudily podezření?
 - Které zprávy se zdály důvěryhodné? Proč?

Krok 3: Prezentace skupin (10 minut)

- Každá skupina si vybere jednu zprávu, kterou představí:
 - Uveďte, zda ji klasifikovali jako pravdivou, falešnou nebo podezřelou.
 - Uveďte varovné signály, které našli (nebo vysvětlete, proč žádné nebyly).

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Vedejte reflexi pomocí těchto otázek:
 - „Které varovné signály byly nejčastější ve falešných nebo podezřelých příbězích?“
 - „Proč si myslíte, že falešné zprávy často používají emotivní nebo šokující jazyk?“
 - „Jak můžete podezřelou zprávu ověřit, než jí uvěříte?“
- Shrňte klíčové body:
 - Falešné zprávy často vypadají jako skutečné – je proto nezbytné věnovat pozornost detailům.
 - Rozpoznání varovných signálů pomáhá zabránit šíření dezinformací.
 - Vždy si informace ověřte, než jim uvěříte nebo je sdílíte.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Skutečné zprávy jsou podloženy důkazy, důvěryhodnými zdroji a profesionálním stylem psaní.
- Falešné zprávy často využívají emocionální apel, šokující tvrzení a postrádají důkazy.
- Naučit se rozpoznávat varovné signály z nás dělá zodpovědnější konzumenty médií.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jaké varovné signály budete od nynějška sledovat při čtení zpráv online?“

3. Sdílení ve skupině

Pozvěte několik studentů, aby se podělili o:

- Příklad zprávy, kterou považovali za podezřelou na základě svých vlastních zkušeností.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Ne všechny zprávy jsou pravdivé – naučte se rozpoznávat náznaky.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti si vyberou jeden podezřelý titulek, který během týdne najdou na internetu, a zjistí, zda je pravdivý, nebo nepravdivý.

Kapitola: Autentičnost a důvěryhodnost

Aktivita 2b2: Anatomie zpravodajského článku: pravda nebo lež?

Pracovní list

Zaškrtni políčka u všech varovných signálů, které si všimneš.

Shrň svůj závěr - jsou tyto zprávy skutečné, falešné, nebo podezřelé?

Varovné signály	Zpráva 1	Zpráva 2	Zpráva 3
Senzacechtivý nebo šokující titulek			
Chybějící autor nebo neznámý zdroj			
Emočně zabarvený nebo přehnaný jazyk			
Špatná gramatika nebo pravopisné chyby			
Chybějící důkazy nebo odkazy na zdroje			
„Clickbait“ titulky („Nebudete věřit, co se stalo dál!“)			
Příběh ověřen jinými důvěryhodnými zdroji			
Závěr - jsou tyto zprávy skutečné, falešné, nebo podezřelé?			

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Varovné znaky falešných zpráv

- **Senzacechtivé titulky**
- **Chybějící autor nebo důvěryhodný zdroj**
- **Emočně zabarvený nebo přehnaný jazyk**
- **Chyby v gramatice a pravopisu**
- **Chybějící důkazy nebo odkazy na ověřené informace**
- **„Clickbait“ taktiky (přehnané sliby, šokující tvrzení)**

**Ne všechny zprávy jsou
pravdivé —
nauč se rozpoznat varovné
signály.**

SOUBOJ OVĚŘOVATELE FAKTŮ A TVŮRCE FALEŠNÝCH ZPRÁV

Cíl

- Prohloubit porozumění tomu, jak se vytvářejí a šíří falešné zprávy.
- Rozvíjet dovednosti ověřování faktů prostřednictvím praktických zkušeností.
- Podnítit studenty k kritickému přemýšlení o vytváření i ověřování informací.

Příprava

- Otevřený prostor nebo stoly uspořádané pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Vyhrazený prostor pro krátké skupinové prezentace.
- Přístup k základním nástrojům pro ověřování faktů (volitelně: jednoduchý přístup k vyhledávači Google nebo tištěným zdrojům).
- Fixy, propisky a papír pro vytváření falešných zpráv.
- Připravte jednoduchý příklad falešné zprávy (vizuální nebo textové), abyste ukázali, jak mohou být dezinformace přesvědčivé.
- Připravte pro každý tým podněty: jednoduchá témata zpráv, která mohou mírně zkreslit (např. „Objevena nová planeta“, „Nový zdravý nápoj se stal virálním hitem“, „Neuvěřitelná záchrana zvířete“).

Postup

1. Úvod (10 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se stanete tvůrci falešných zpráv i ověřovateli faktů. To vám pomůže pochopit, jak snadné je manipulovat s informacemi – a jak důležité je ověřování faktů.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Tvůrci falešných zpráv často míchají pravdu s lžemi, aby příběhy vypadaly věrohodně.
 - Ověřovatelé faktů musí odhalit jemné náznaky dezinformací.

- **Úvodní otázka:**
„Proč si myslíte, že lidé vytvářejí a sdílejí falešné zprávy?“
-

2. Praktické cvičení – Bitva falešných zpráv (25 minut)

Krok 1: Rozdělte studenty do dvou rolí

- **Polovina skupin** se stane **tvůrci falešných zpráv**.
- **Druhá polovina skupin** se stane **ověřovateli faktů**.
- Rozdejte všem skupinám prázdný list papíru.

Krok 2: Tvůrci falešných zpráv (10 minut)

- Každá skupina tvůrců:
 - Vybere téma (nebo dostane přidělené).
 - Vytvoří **falešnou zprávu**: krátký článek, příspěvek na sociálních médiích nebo titulek.
 - Použije **emotivní, přehnaný jazyk, chybějící kontext** nebo **vymyšlené skutečnosti**, aby byl příspěvek přesvědčivý.
 - (Podporujte kreativitu, ale připomeňte studentům, aby se drželi tématu vhodného pro školu.)

Krok 3: Ověřovatelé faktů (10 minut)

- Každá skupina ověřovatelů faktů obdrží jeden falešný příspěvek vytvořený jinou skupinou.
- Jejich úkolem je:
 - Analyzovat příspěvek pomocí strategií ověřování faktů (co zní podezřele? jsou tam nějaké varovné signály?).
 - Identifikovat alespoň tři problémy (nedostatek důkazů, přehnaná tvrzení, nespolehlivé zdroje atd.).
 - Vyplnit část „Ověřování faktů“ v pracovním listu 1.

Krok 4: Krátké prezentace (5 minut)

- Každá skupina ověřovatelů faktů představí své závěry:
 - Které stopy jim pomohly rozpoznat, že příspěvek byl falešný?
 - Jak by v případě potřeby ověřili informace?
-

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Vedejte reflexi pomocí těchto otázek:
 - „Bylo snazší vytvořit falešnou zprávu, nebo ověřit její pravdivost?“
 - „Jaké triky použili tvůrci falešných zpráv, aby jejich příběhy vypadaly věrohodně?“
 - „Jak se můžete chránit před tím, abyste naletěli falešným zprávám?“

- Shrňte klíčové body:
 - Falešné zprávy často vypadají jako skutečné, ale obsahují skryté náznaky.
 - Ověřování faktů vyžaduje pečlivé čtení a křížové odkazování.
 - Povědomí a skepticismus jsou účinnou obranou.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Vytváření falešných zpráv je snadné – jejich rozpoznání vyžaduje kritické myšlení.
- Vždy hledejte známky manipulace, chybějící důkazy a přehnané emoce.
- Nikdy nesdílejte informace, než je ověříte.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Co uděláte jinak, až příště uvidíte nebo přečtete něco šokujícího na internetu?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o:

- Trik, který se dnes naučili a který jim pomůže rychleji odhalit falešné zprávy.

Volitelné další kroky

Kreativní úkol

Studenti navrhnu krátký plakát nebo meme, který povzbudí lidi, aby si před sdílením zpráv ověřili fakta.

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP